

INGLIZ VA QORAQALPOQ TILLARIDAGI “HEAD / BAS” KOMPONENTLI FRAZELOGIZMLARNING QIYOSIY TADQIQI

S.A. Arzimbetova

f.i.f.d. (PhD) Qoraqalpoq davlat universiteti tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrası
dotsenti, v.b.,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18346605>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ingliz va qoraqalpoq tillari frazeologik tizimining milliy-madaniy xususiyatlari qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot “head” (ingliz tili) va “bas” (qoraqalpoq tili) somatik komponentli frazeologik birliklar misolida olib borilib, ularning lingvokulturologik va kognitiv xususiyatlari yoritiladi. Frazeologik konseptlarning shakllanishi, olamning frazeologik manzarasi va tillararo semantik mutanosiblik masalalari zamonaviy lingvistik yondashuvlar asosida tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari frazeologizmlarning milliy mentalitetni aks ettiruvchi kognitiv markerlar ekanini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** frazeologiya, somatizm, frazeologik konsept, lingvokulturologiya, kognitiv lingvistika, qiyosiy tahlil, ingliz tili, qoraqalpoq tili.*

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikda tillarning milliy-madaniy xususiyatlarini qiyosiy o‘rganish dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, frazeologik birliklar orqali xalqning dunyoqarashi, mentaliteti va madaniy tajribasini tadqiq etish til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib beradi. Frazeologizmlar xalqning tarixiy xotirasi, urf-odatlar va ijtimoiy munosabatlarini o‘zida mujassam etgan lisoniy birliklar sifatida alohida ilmiy ahamiyatga ega.

Qarindosh bo‘lmagan ingliz va qoraqalpoq tillarining frazeologik tizimlarini qiyosiy tahlil qilish ushbu tillarda so‘zlashuvchi xalqlarning olamni idrok etish usullaridagi umumiylik va farqlarni aniqlash imkonini beradi. Xususan, somatik komponentli frazeologizmlar inson tanasi orqali borliqni konseptuallashtirish mexanizmlarini yoritishda muhim manba hisoblanadi.

Mavzuning o‘rganilish darajasi. Frazeologik birliklarning nazariy va amaliy jihatlari V.V. Kunin, I.I. Chernisheva, N.D. Arutyunova, S.V. Burenkova kabi olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Somatik frazeologizmlarning semantik va stilistik xususiyatlari E.F. Arsenteva, T.V. Baxvalova ishlarida yoritilgan. “Bosh” komponentli frazeologizmlar Sh.S. Xasanova, D.D. Polatova va G.A. Allambergenova tomonidan qiyosiy aspektda o‘rganilgan.

Qoraqalpoq tilshunosligida frazeologiya masalalari E. Berdimuratov, A. Davletov, A. Bekbergenov, A. Pirniyazova tadqiqotlarida muhim o‘rin egallaydi. Shunga qaramay, ingliz va qoraqalpoq tillaridagi somatik frazeologizmlarni kognitiv-lingvokulturologik yondashuv asosida qiyosiy o‘rganish hanuz dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Nazariy va metodologik asoslar. Tilshunoslikning hozirgi rivojlanish bosqichida frazeologiyani lingvokulturologiya va kognitiv lingvistika aspektida tadqiq etish yangi qirralarni ochib bermoqda. Frazeologik birliklarning konseptual mustaqilligi ularni alohida **“frazeologik konsept”** sifatida o‘rganish imkonini yaratdi. Badiiy asarlarda frazeologizmlar shunchaki badiiy tasvir vositasi bo‘lib qolmay, balki konseptlarning lingvistik ob‘ektivlashuv jarayonida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Frazeologik konseptning asosi frazeologizm ma‘nosining o‘zagini tashkil etib, unda madaniy-mental va lisoniy birliklar uyg‘unligi alohida ahamiyat kasb etadi. Kognitiv

frazeologiyada “konsept” terminining qo‘llanilishi bo‘yicha turli ilmiy qarashlar mavjud. Xususan, Yu.S. Stepanov va S.G. Proskurinlar tayanch konseptlarning “xususiy qo‘llanilishi”ni ta’kidlasalar, frazeologik konseptlarning asosiy parametri sifatida ularning tarixiy, vaqt (temporal) va etnomadaniy xususiyatlarini ko‘rsatadilar. Natijada, kognitiv frazeologiyada konseptlarning madaniy markerlik xususiyati haqidagi qarashlar yanada chuqurlashdi. Frazeologik konseptning madaniy komponentini turg‘un birikmalar, mifologemalar, rituallar va ma’naviy-madaniy mazmuni jamlagan simvolik birikmalar tashkil etadi.

Ko‘pchilik tilshunoslar A.V. Vejbitskayaning frazeologik konseptlarni etnogafik fenomen sifatida baholash haqidagi fikrlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Uning fikricha, atrof-muhitning tildagi ikkinchi darajali konseptuallashuvi aynan frazeologizmlar orqali namoyon bo‘ladi [4.416]. Kognitiv tizim — bu shaxsiy hayotiy tajriba, ya’ni insonning dunyoni anglash tajribasini ifodalovchi bilimlar va fikrlar majmuidir. Dunyo manzarasini til orqali tasvirlashda ma’no va mohiyat jihatidan konsept bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan frazeologizmlarning xizmati beqiyosdir. Frazeologizmlarda nafaqat insonlarning madaniy hayot tarzi, balki xalqning yaxlit milliy o‘ziga xosligi aks etadi. Shu bois, tadqiqotchilar frazeologik konseptlarni o‘rganishda **“olanning frazeologik manzarasi”** terminidan keng foydalanadilar. Frazeologik konseptlar dunyoning manzarasini alohida qilib tasvirlashda, tanishtirishda iyerarxik va definitson xizmat bajaradi.. Masalan, qoraqalpoq tilidagi “tilak” konseptining frazeologik manzarasi sifatida *“basin tasta bolsin”* (umring uzoq bo‘lsin), *“basin aman bolgay”* (omon bo‘l) kabi iboralarni keltirish mumkin [1.11]. Kognitiv frazeologiyaning tadqiqot ob’ekti kognitiv semantika, diskursologiya, psixolingvistika va etnolingvistika kabi fanlar chorrahasida o‘rganilishi lozim. Bu borada olim G. Smagulova frazeologizm pragmatikasining diskursiv tabiati, turg‘un birikmalarining psixolingvistik xususiyatlari hamda ularning etnos hayoti va madaniyati bilan bog‘liqligini tahlil qilish zarurligini ta’kidlaydi. [6.2]

Ingliz tilining frazeologik fondini tadqiq qilishda keng qo‘llaniladigan metod - frazeologik tahlil metodi bo‘lib, bunda ko‘proq bir-biriga yaqin bo‘lgan tahlil usullari birgalikda qo‘llaniladi: Frazeologik birlikni aniqlash va frazeologik birlikni ta’riflash usullari. Bu metod "sinxron metod asosidagi statistika va dinamika metodi tamoyillari asosida amalga oshiriladi, chunki ba’zi hollarda tarixiy ma’lumotlarni qamrab olish kerak bo‘lganda yoki chuqur tahlil qilish kerak bo‘lgan hollarda qo‘llash imkonini beradi" [5.20].

Qoraqalpoq tilining frazeologik tizimini har tomonlama o‘rganish uning asosiy struktur-semantik va stilistik tiplarini aniqlashga, kelib chiqishini bilishga imkoniyat beradi. Bu borada doktorlik dissertatsiyasi bajarildi va monografik ish nashrdan chiqdi. [3.174]

Frazeologizmlar o‘zining grammatik, funksional, qurilish farqlari jihatidan turlicha, semantik sifati jihatidan har xil bo‘lib keladi. Bu frazeologiyaning tadqiqot obyektini belgilashda biroz qiyinchiliklarni tug‘diradi.

Qoraqalpoq tilidagi frazeologizmlarning o‘ziga xos bo‘lgan bir qator belgilarini professor E.Berdimuratov ta’kidlaydi. U qoraqalpoq tilining frazeologizmlarining olti xil eng asosiy belgilarini ajratib ko‘rsatadi:

1. Tayyor leksik birlik sifatida mavjudligi.
2. Obrazli xarakterga egaligi.
3. Komponentlarning turg‘un joylashuvi.
4. Parchalash mumkin emasligi.
5. Yaxlit bitta sintaktik vazifani bajarishi.
6. So‘zma-so‘z tarjima qilib bo‘lmasligi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishib, jahon sivilizatsiyasiga integratsiyalashib borayotgan hamda rivojlangan Yevropa davlatlari bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniyatlararo aloqalar jadal taraqqiy etayotgan hozirgi davrda qoraqalpoq tilini Yevropaning eng faol tillaridan biri bo'lgan ingliz tili bilan qiyosiy o'rganish g'oyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday qiyosiy-tipologik tadqiqotlar nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatlararo muloqotni mustahkamlash uchun ham poydevor bo'lib xizmat qiladi.

So'nggi yillarda qoraqalpoq va ingliz tillarini qiyosiy tahlil qilishga bag'ishlangan qator ilmiy ishlar e'lon qilindi (jumladan, G. Kdirboyeva, G. Usenova, R. Jumamuratova, R. Habipova, A. Musayev, N. Jalg'asov, A. Xudaybergenov, S. Saparov, S. Arzimbetova, H. Nurillayev va boshqalar). Mazkur tadqiqotlarda ushbu ikki tilning o'zaro aloqalari va farqli jihatlari turlicha yondashuvlar asosida yoritilgan.

“Head / bas” komponentli frazeologizmlarning qiyosiy tahlili. Har ikki tilda “bosh / bas” somatizmi intellekt, hissiyot, boshqaruv va psixologik holatni ifodalashda markaziy semantik vazifani bajaradi.

Intellekt va aqliy faoliyat. Ingliz tilidagi “a good head on one's shoulders” frazeologizmi insonning mulohazali va oqilona fikrlash qobiliyatini bildiradi. Qoraqalpoq tilidagi “bası isleydi” iborasi ham aqliy salohiyat va fikrlash faolligini ifodalab, mazkur konseptning universalligini ko'rsatadi.

O'zini nazorat qilish va hissiyotlar. Ingliz tilida “to lose one's head” iborasi hissiyotlarning aql ustidan ustun kelishini anglatadi. Qoraqalpoq tilidagi “bası aylanıw” frazeologizmi esa kognitiv va emotsional holatning beqarorlashuvini ifodalaydi.

Rahbarlik va ijtimoiy maqom. Ingliz tilidagi “head of the family” va qoraqalpoq tilidagi “bas bolıw” iboralari “bosh” konseptining yetakchilik va ijtimoiy ustunlik bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Yashirin ma'no va munosabat. Ingliz tilidagi “over one's head” iborasi bilim yoki tajriba darajasidan yuqori murakkab holatni bildirsam, qoraqalpoq tilidagi “bası qatıw” muammo ustida haddan tashqari o'ylash natijasida yuzaga keladigan psixologik holatni ifodalaydi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ingliz va qoraqalpoq tillaridagi “head / bas” komponentli frazeologizmlar har ikki xalqning dunyoni tana a'zolari orqali konseptuallashtirishga asoslangan umumiy kognitiv modelga ega ekanini namoyon etadi. Shu bilan birga, mazkur frazeologizmlarda milliy mentalitet va madaniy tajribaga xos semantik farqlar ham kuzatiladi. Ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi frazeologik birliklarni qiyosiy-kognitiv va lingvokulturologik aspektda tahlil qilish orqali ularning madaniy markerlik funksiyasini ochib berishdan iborat. Tadqiqot natijalari tarjimashunoslik, qiyosiy tilshunoslik va frazeografiya sohalarida amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Arzimbetova S.A. Inglis hám qaraqalpaq tillerindegi frazeologiyalıq birliklerdiń salıstırmalı izertleniwi (head/bas komponentli misallar tiykarında) monografiya-Nókis:“Print Darhan”,2024.
2. Berdimuratov E. Házirgi zaman qaraqalpaq tili: Leksikologiya. – Nókis: Bilim, 1994. – 164 b
3. Pirniyazova A Q. Qaraqalpaq tili frazeologiyalıq sisteması hám onıń stilistikalıq imkaniyatları. - Nókis: Qaraqalpaqstan, 2020. B.- 174.
4. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. –М.: Пуцские словари. 1996, - 416 с.

5. Кунин А. В. Перевод устойчивых образных словосочетаний и пословиц с русского языка на английский // ИЯШ. М., 1960. №5. С. 90-98.;
6. Смагулова Г. Н. Концепт «Женщина» в казахских фразеологизмах // Вестник НовГУ. 2008. №49. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-zhenschina-v-kazahskih-frazeologizmah> (дата обращения: 30.03.2023).